

VOBKENT TUMANIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATI USTIVORLIGINI YARATISH

Adizov Shuhrat Bafoyevich

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslardan foydalanish instituti
tayanch doktoranti

Kirish. Bozor infratuzilmasi ish bilan bandlik hajmining o'sishida muhim rol o'ynaydi. Agar biror hududda bunday infratuzilma bo'lmasa, unda bu hududda tadbirkorlik ham rivojlanmaydi, ish bilan bandlik hajmi ham oshmaydi. Buning natijasida hududlararo ish bilan bandlik tarkibi ham takomillashmagan va bir tomonlama shakllangan bo'ladi. Demak, har bir hududda bozor infratuzilmasini bir xil ravishda rivojlantirish lozim. Tadbirkorlik uchun shart-sharoitlar ham bir xil hududda bir turda bo'lishi kerak. Jumladan, tadbirkorlik sharoitlari har xil bo'lsa, unda ish bilan bandlik darajasi ham har xil bo'ladi, demak, ish bilan bandlik tarkibi ham takomillashmagan bo'ladi.

Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish chog'ida ijtimoiy sohani investitsiyalarning ulushini, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, ijtimoiy soha ob'ektlarini aholi ehtiyojlarini qondirish bo'yicha faoliyatni tashkil etish uchun kichiq biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ktlariga berish yo'li bilan ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash tadbirlarini amalga oshirish lozim, chunki ijtimoiy sohaning rivojlanishi xizmat sohasidagi ish bilan bandlik darajasining oshishiga olib keladi va ish bilan bandlik tarkibini takomillashtiradi.

Tadbirkorlik muhitini yaratish orqali ish bilan bandlik tarkibini

takomillashtirishga qishloq joylarida bilim va mehnatni ko‘p talab qiladigan xizmat sohasini jadal rivojlantirish, intensiv dehqonchilikka o‘tish, qishloq ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish, ekologiya talablarini ta‘minlash, shuningdek aholining zarur harakatchanligini ta‘minlash kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarini yaratish muxim rol o‘ynaydi.

Qishloq joylarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni qayta ishlash, xalq iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish, texnik maqsadlardagi mahsulotlar, qurilish materiallari ishlab chiqaradigan, shuningdek, qurilish faoliyatini amalga oshirayotgan, ta‘mirlash qurilish, maishiy va kommunal xizmatlar ko‘rsatayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash lozim. Bu, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligini qayta ishlash sanoat tarmoqlaridagi ish bilan bandlik darajasini oshiradi.

Qishloq joylarida ish bilan bandlik darajasining mehnat unumdorligi oshishi hisobiga kamayishini ta‘minlash lozim. Bu esa, jahon tajribasiga ko‘ra, ish bilan bandlik tarkibining ob‘ektiv ravishda takomillashuviga olib keladi. Qishloq joylarida raqobatga bardoshli mahsulotlarni ishlab chiqarish, eksport hajmini ko‘paytirish, ishlab chiqarish chiqimlarini kamaytirish, ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishni yaxshilash, qishloqda qo‘shimcha ish o‘rinlari tashkil etishni ta‘minlaydigan ishlab chiqarishlarni tashkil etish loyihalariga birinchi navbatda yordam berishi kerak.

Kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash maqsadida ishlab chiqarish, ish va xizmat ko‘rsatishni tashkil etish uchun foydalanilmayotgan binolarni ijaraga olish, qurilishi tugallanmagan ob‘ektlar va foydalanilmayotgan asbob-uskunalarni auksion va tender savdolari orqali sotish. Qishloqdagi davlat mulki obektlarida mahalliy aholiga tegishli kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlik subektlariga ustunlik

berish maqsadida ko‘chmas mulk va xususiylashtirish davrida davlat mulki obektlarini sotish bo‘yicha yopiq tanlovlar o‘tkazilsin. Kichik va xususiy tadbirkorlik subektlariga asosiy va foydalanilmayotgan asosiy fondlar va ishlab chiqarish quvvatlarini, shuningdek, ijtimoiy infratuzilma ob‘ektlarini sotishni tashkil etish zarur.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasida qishloq joylarda norasmiy ish bilan bandlik rasmiy ish bilan bandlikga nisbatan 1,8 marta yuqori va o‘sish tendensiyasiga ega (1-jadval). Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki Buxoro viloyatida **iqtisodiyot sektorlarida ish bilan band bo‘lgan aholining** 41,7 % rasmiy va 58,3 % norasmiy faoliyat ko‘rsatmoqda. Respublikamizning aksariyat viloyatlaridagi qishloq hududlarida ham yuqorida qayd etilgan holat kuzatilmoqda. Bunday holatning asosiy sababi bizning nazarimizda so‘ngi yillarda **qishloq xo‘jaligidagi ish o‘rinlarining nisbatan kamayishi** hisoblanadi.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasidagi qishloq hududlarida mehnatga layoqatli aholining 2019 yilda iqtisodiyotning rasmiy va norasmiy sektorlarida ishlashi*

T/r	Hududlar nomi	Iqtisodiyot sektorlarida ish bilan band bo‘lganlar - jami, kishi	shu jumladan:			
			rasmiy		norasmiy	
			miqdor, kishi	ulushi, %	miqdor, kishi	ulushi, %
I	O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, jami,	10037359	3510013	36,7	6527346	63,3
2	Buxoro viloyati bo‘yicha	651213	271481	41,7	379732	58,3

* Muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari Vazirligi ma’lumotlari asosida hisoblangan.

Ilmiy tadqiqot ishimizda ob'ekt xisoblangan Vobkent tumanidagi Al Buxoriy massivida mavjud bo'lgan aholi yashash joylaridagi ishga yaroqli aholining qishloq xo'jaligida ish bilan ta'minlanish darajasiga oid ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Aholining qishloq xo'jaligida ish bilan ta'minlanish darajasi*

T/r	Aholi yashash joyi nomi	Aholi soni		Fermar xo'jaligi tartib soni	Maydoni, ga	Talab qilinadigan ishchi resurslari (1 ta ishchiga 4 ga xisobida)	Ish bilan ta'minlanmagan aholi soni
		jami	Shu jumladan mehnatga yaroqli				
1	Latifsobungar MFY	4521	2658	2,3,4 va 7-raqamli loyihalar	432,18	108	2550
2	Niyozxuja MFY	2557	1490	1,6 va 8-raqamli loyihalar	277,68	70	1420
3	Shakarkent MFY	4374	2587	5 va 9-raqamli loyihalar	195,27	49	2538
	Jami	11452	6730		905.13	227	6508
	% xisobida		100			3.4	96.6

*MFY ma'lumotlari asosida tuzilgan.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki aholi yashash joylaridagi mavjud mehnatga yaroqli aholining 3.4 % bevosita qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida qatnashadi. Qolgan 96.6 % aholini ish bilan ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb xisoblaymiz.

1. aholi bandligini ta'minlash uchun fermer xo'jaliklari hududida qishloq xo'jalik maxsulotlarini (meva, uzum, poliz maxsulotlari, sabzovot va boshqalar)

qayta ishlash va tovar holatida sotish bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkil etish;

2. g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlarni (yer yong'oq, kartoshka, savzi va boshq.) ekish uchun PQ-20-sonli qarorga asosan, o'tkazilgan tanlovda yuta olmagan va boshqa ishsiz fuqarolarga yer uchastkalarini ajratib berish. Natijada 282.4 ga bug'doydan bo'shagan yerlarni dehqon xo'jaliklarini tashkil etish uchun 0.10 ga o'lchamda 2824 ta lotga bo'lib tarqatildi va 2824 nafar mehnatga yaroqli aholi ish bilan ta'minlandi (3.2.1-rasm).

1-rasm. Al Buxoriy massivida 729-konturda g'alladan bo'shagan yerlarni dehqon xo'jaliklarini tashkil etish uchun lotlarga bo'lish chizmasi

3. aholining bandligini ta'minlashda oilaviy tadbirkorlik eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu turdagi tadbirkorlikda mulk egalari o'z shaxsiy mehnati bilan qatnashadi hamda vaqtinchalik ishlarni bajarish uchun oila a'zolari hisoblanmaydigan fuqarolar jalb etadi.

Tatqiqotlar natijasida qishloq ho‘jaligi ekinlari yetishtirish jarayonida kerakli tavsiyalarni o‘z ichiga jamlagan SMART LAND android dasturiy ta‘minoti yaratildi. Ushbu dasturiy ta‘minotni yaratishdan ko‘zlangan maqsad, ekinlarni yetishtirish va parvarishlashda kerakli agrotexnik tadbirlarni navbatma navbat ma‘lum bir grafik asosida bizga eslatib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Shuhrat Bafoyevich, A. (2022). DEVELOPMENT OF WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE USE OF FARM LAND. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(11), 93–96. Retrieved from <http://interonconf.org/index.php/idre/article/view/280>
2. Shukhrat Bafoyevich Adizov. (2022). SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE IN FARMING. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(8), 60-70.
3. Adizov Shuhrat Bafoyevich. (2022, July 16). FERMER XO‘JALIGI YER MAYDONLARI O‘LCHAMLARINI MAQBULLASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6845959>
4. Sh.B, A., & Yusupov , M. (2022). XO‘JALIKLARARO VA ICHKI XO‘JALIK YER TUZISHNING HUQUQIY ASOSLARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(3), 916–919. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/765>
5. Bafoyevich, A. S. . (2022). LEGAL BASIS OF FARMERS ACTIVITY IN UZBEKISTAN AND ANALYSIS OF THE STAGE OF ITS DEVELOPMENT. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 112–114. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/775>
6. Sayidov, F. K., & Akhrorov, A. K. (2022, March). THE ROLE AND IMPORTANCE OF LAND MONITORING IN THE USE OF LAND RESOURCES. In Euro-Asia Conferences (pp. 102-104).
7. Adizov, S. B., & Khamidov, F. R. (2022). Directions to Increase the Economic Efficiency of using Farmer Lands in the District. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 2(2), 108-111.

8. Адизов, Ш. Б. (2020). БУХОРО ВИЛОЯТИДА ТОМОРҚА ВА ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2(2).
9. Асатов, С. Р., Адизов, Ш. Б., & Нуриддинов, О. Х. (2020). Бухоро вилоятида тарқалган суғориладиган тупроқларнинг мелиоратив ҳолати. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.–Хива, 1, 69-71.
10. KHAMIDOV, F. R., & ADIZOV, S. B. (2021). PROSPECTS FOR THE USE OF HOMESTEAD LANDS. In Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021 (pp. 250-253).
11. Bafoevich, A. S., & Muxiddinjonovich, M. R. (2020). Analysis of crops grown for the efficient use of land dehkan farms and homestead lands of Bukhara region. Агропроцессинг,(SPECIAL).
12. Адизов, Ш. Б., & Музафаров, Р. М. (2020). Бухоро вилояти деҳқон хўжалиги ва аҳоли томорқа ерларидан самарали фойдаланиш мақсадида экиладиган экинларнинг таҳлили. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (SPECIAL ISSUE).
13. Adizov, S. B., Obidovich, A. B., & Maxmudov, M. M. (2021). The Tragedy of the Aral Sea-The Problem of the Century. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 7, 10-13.
14. Asatov, A. R., Pirimov, J. J., Muhamadov, K. M., Bobojonov, S. O., & Axtamov, S. F. (2021). The Importance of Orthophotoplans in Cadastre Work.
15. Ahmadov, B. O., Pirimov, J. J., Amrilloev, A. M., & Maxmudov, M. M. (2021, May). PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CLUSTER SYSTEM IN UZBEKISTAN. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 33-35).
16. Pirimov, J., Yusupov, M., & Koziev, K. (2022). Update Maps Based on Remote Sensing Materials. International Journal of Formal Education, 1(9), 95-98.